

PATOGEN SPIROXETAL, ULARNING XOSSALARI, KELITIRIB
CHIQRADIGAN KASALLIKLRI

Rustamova Shoiraxon Kayumjanovna

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Mikrobiologiya” fani o'qituvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Spiroxetalar oilasi Treponema, Spirillum, Borrelia va Leptospira urug'idan tashkil topgan bo'lib kasalliklarni keltirib chiqarish qobiliyati sababi, klinik manzarasi to'g'risidagi ma'lumotlar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Spiroxeta, zaxm, treponema, bemor, qaytalama terlama, tif.

Spiroxetalar (lot. spira — *egri-bugri, burama, chaita — ingichka*), parmaga o'xshash buralgan, harakatchan, bir hujayrali mikroorganizmlar. Saprofit va patogen spiroxetalar Spirarchaetales tartibi, Spirochartaceae oilasiga kiradi. Saprofitlar yirik, kattaligi 200-500 um bo'lgan hujayralar bo'lib, ayrimlarida kriptalar bor. Saprofit spiroxetalar va nopatogen leptospiralilar ifloslangan suv xavfzalarida, sovuqqonli hayvonlar ichagida yashaydi. Romanovski-Gimza usuli bilan ko'k rangga bo'yaladi. Spiroxetalar spiralsimon bo'lib, yakka-yakka yoki to'p-to'p bo'lib joylashadi. Hujayralari protoplazmatik silindr tashkil qilib, o'qi bo'ylab bir dona yoki bir necha fibrillar joylashadi. Spiroxetalarning tuzilishidagi ayrim xususiyatlari sodda jonivorlarnikiga o'xshab ketadi. Spiroxetalar juda harakatchan: o'z o'qi atrofida aylanib yuruvchi, bukuluvchi, vintsimon harakatlarni bajaradi. Sporalar hosil qilmaydi, asosiylari grammanfiy bo'yaladi, ayrimlarining hujayra ichi kiritmalari bor, Spiroxetalar xemoorganotrof, aerob, fakultativ anaerob yoki mutloq anaerob bo'lishi mumkin. Ularga tabiatda erkin yashovchi kommensal yoki parazit

holatda yashovchilar ham kiradi. Spiroketalar oilasi *Treponema*, *Sprillum*, *Borrelia* va *Leptospira* urug'idan tashkil topgan.

Zaxm qo'zg'atuvchisi Zaxm qo'zg'atuvchisi *Treponema pallidum* 1905-y. F. Shaudin va E. Goffmanlar tomonidan topilgan. Bu spiroketa anilin bo'yoqlari bilan yaxshi bo'yalmaydi, shuning uchun uni *oqish treponema* deyiladi.

Morfologiyasi. *Tr.pallidum* ingichka, 12—14 tacha burmasi bo'lgan, harakatchan spiroketadir. Tanasi bir tekis buralib spiral hosil qiladi. *Treponemalarning* ikki tomoni uchli yoki biroz bukilgan bo'lib, uzunligi 10-13 pm, eni 0,1—0,18 pm. Nukleoid DNK tarkibida G+Ts 52,4—53,7,7% ni tashkil etadi. Zaxm qo'zg'atuvchisi buralib, to'lqinsimon harakat qiladi. Elektron mikroskop ostida oqish treponema uch qavatli qobiqqa o'ralgan holatdako'rinadi, har bir qavat o'z strukturasi va vazifasigaega. Fibrillar ip shaklida bo'lib, bir uchi bilan blefaroplastlarga yopishadi. Sitoplazma tarkibida turli xil kattalikdagi ribosomalar joylashgan, ular oqsil molekulalari, vakuola va lozosomalar sintezini amalga oshiradi. Oqish treponemalar ko'ndalang bo'linish yo'li bilan ko'payadi. Romanovski-Gimza usuli bilan bo'yalganda och pushti rangga kiradi. *Treponemalar* uchun organizmda noqulay sharoit vujudga kelishi (antibiotiklar ta'siri) ularning sistalar hosil qilishiga olib keladi. Sistalar ko'ptokcha shaklida o'ralgan treponemalar bo'lib, tashqi tomonidan dori-darmonlar ta'siriga chidamli xira qobiq bilan o'ralgan. Sista shakliga o'tgan treponemalar j organizmga patogen ta'sir ko'rsatmaydi va ma'lum muddat saqlanadi. Makroorganizmning immunobiologikxususiyati pasayganda va mikroorganizmga ta'sir etuvchi omillar bartaraf etilganda sista shaklidagi mikroblar patogen treponemalarga aylanadi.

Chidamliligi. Oqish treponemalar tashqi muhitga uncha chidamli emas. 45—48°C qizdirilganda 1 soatda, 55°C da esa 15 daqiqada o'ladi. Lekin nam muhitda uzoq yashaydi. Dezinfeksiya qiluvchi vositalar treponemalarni bir

zumda o'ldiradi.

Hayvonlarga nisbatan patogenligi. Tabiiy sharoitda hayvonlar zaxm bilan kasallanmaydi. Eksperimental sharoitda birinchi marta (I.I. Mechnikov bilan

E. Ru, 1903) shimpanze maymunida, keyinchalik quyonda kuzatilgan. Zaxm oq sichqon, kalamush va dengiz cho'chqalarida belgisiz kechadi. *Tr. canicola* qunyolarga xos zaxmni qo'zg'atadi, ammo tanosil a'zolarida jarohatlar kuzatilmaydi.

Kasallikning odamlardagi patogenezi. Kasallik manbayi faqat bemor hisoblanadi. Kasallik, asosan, (90-97% hollarda) jinsiy aloqa yo'li bilan yuqadi. Zaxm bilan og'rigan ayoldan homiladorlik vaqtida yo'ldosh orqali homilaga yuqadi (tug'ma zaxm), onaning sutidan bolaga o'tish hollari ham kuzatilgan. Zaxm qo'zg'atuvchisi organizmga teri yoki shilliq qavatlar orqali kiradi. *Treponema* kirgan joyida ko'payadi va shu yerni jarohatlaydi. Hozirgi vaqtda zaxmning klinik jihatdan birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi hamda yashirin shakllari, shuningdek, ichki a'zolar va nerv sistemasi zaxmi (avj oluvchi falaj, neyro zaxm) farq qilinadi.

Zaxmning birinchi davri. Birlamchi zaxm yashirin (inkubatsion) davrdan so'ng boshlanadi. Oqish *treponema* kirgan joyida infiltratdan iborat tuguncha paydo bo'ladi. Uning usti yaraga aylanadi, keyin bu yara qattiqlashadi va qattiq shankr hosil bo'ladi. Yaraning tagi va atrofi tog'ayga o'xshash qattiq, shuning uchun nomi *qattiq shankr* deb ataladi. Bu davrda regional limfa bezlari ham shishib yallig'lanishi mumkin. Qattiq shankr boshqa yaralardan og'rig'i yo'qligi bilan farq qiladi. Bu davrda yaradan va regional limfa bezlaridan zaxm qo'zg'atuvchisini ko'plab topish mumkin. Zaxmning birinchi davri 5-6 hafta davom etadi. Bu davrda bemor zardobi tekshirilganda *Vasserman reaksiyasi* (RW) manfiy yoki musbat bo'lishi mumkin. Qo'zg'atuvchisining kirgan joyiga ko'ra qattiq shankr lab, til, ko'krak bezlari sohasida, ko'z atrofida va qo'llarda

uchraydi.

Zaxmning ikkinchi davri. Treponema limfa tomirlari orqali qonga o'tib, butun organizmga tarqaladi, natijada teri va shilliq qavatlarida har xil pushti rangli toshmalar (sifilidlar) paydo bo'ladi. Yallig'langan toshmalar ichida ko'p miqdorda treponemalar topiladi, ular nihoyatda xavflidir. Shuning uchun bemor bu davrda atrofdagilar uchun yuqumli hisoblanadi. Zaxmga xos jarohatlar bemorning ichki a'zolari, suyak, periferik va markaziy nerv sistemalarida paydo bo'ladi. Bu davr 2-3 yil, ba'zan bir necha yil davom etishi mumkin. Bu davr ikkilamchi, y'ani *qaytalama* yoki *yashirin* davrlarga bo'linadi.

Zaxmning uchunchi davri. Kasallikning bu davrida badanning ayrim joylarida granulematoz to'qimalar paydo bo'ladi. Teri, teriosti ichki a'zolarda mahalliy surunkali yalligianish boshlanib, papula, tugunchalar, gumma yoki yemiriluvchi gumma infiltratlar paydo bo'ladi, to'qimalar chirydi va chuqur jarohatlar boshlanadi. Gummadan qo'zgatuv-chini ajratib olish juda qiyin, ammo bemor davolanmasa, oqish treponema organizmda saqlanib qolaveradi. Ko'pincha, ular bemorning nerv sistemasida to'planadi va kasallik og'ir oqibatlariga olib keladi.

Immuniteti. Kishilarda zaxmga qarshi antitelolar hosil bo'ladi, ammo ular infeksiyaning qayta tushishida himoya qila olmaydi. Bu kasallikda sust giper ta'sirchanlik reaksiyalari rivojlanadi.

Laboratoriya tashhisi. Kasallikning davriga qarab turli usullar qo'llaniladi. Ammo uning barcha davrida bakterioskopik usuldan foydalaniladi. Tekshirish uchun material yaradan, papuladan ajraladigan suyuqlik va regionar limfa tugunlaridan oldinadi va nativ preparat mikroskopning qorong'ilatilgan maydonida (harakatlanishi) ko'riladi. Surtmalar tayyorlab, Romanovskiy-Gimza va Buri usullari bilan bo'yaladi, kumushlantiriladi va mikroskop ostida ko'zdan kechiriladi. Immunofluessent usulidan ham foydalaniladi. Har bir ajratib olingan oqish teponemani boshqa nopatogen, tashqi jinsiy a'zolarda

(T.refringens) va og'izda (T.masrodatum, T.denticola, T. orale) bo'ladigan trepone-malardan farq qilish lozim.

Kasallikning ikkinchi davrida bemor organizmida immunobiologik o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bularni Vasserman va cho'kma reaksiyalar yordamida aniqlanadi. Vasserman reaksiyasi Brode-Jangu reaksiyasiga o'xshash. Brode- Jangu reaksiyasida komplementni maxsus antigen-antitelo kompleksi o'ziga biriktiradi. Vasserman reaksiyasida esa antigen sifatida oqish treponema kulturasidan yoki zaxm bilan jarohatlangan homila a'zolaridan olingan spetsifik, protein kompleksi hamda ho'kiz yuragi muskulidan tayyorlangan nospetsifik kardio-lopidlardan foydalaniladi. Tashhis qo'yishda qo'shimcha ikkita cho'kma reaksiyalar (Kann va sitoxol) qo'yiladi. Vasserman reaksiyasi kasallikning birinchi davrida, qattiq shankrdan 2-3 hafta keyin yoki infeksiya yuqqandan 5-6 hafta o'tgach 50% bemorlarda musbat bo'ladi. Uchunchi davrda 75%, rivojlanuvchi falajda 95-98% va nerv sistemasi zaxm kasalligida 50-70% bemorlarda Vasserman reaksiyasi musbat bo'ladi. Tug'ma zaxm bilan tug'ilgan chaqaloqlarda 2-3 oy o'tgach reaksiya musbat bo'lishi mumkin. Zaxmga tashhis qo'yishda Vasserman reaksiyasi bilan birga ikkita cho'ktirish: Kann va Zak- Vitebskiy (sitoxol) reaksiyalari keng qo'llaniladi.

Bemordan olingan qon zardobini, ho'kiz yuragi muskulidan tayyorlangan lipoid bilan aralashtiriladi. Agar 10 daqiqadan so'ng mayda donachalar yoki bo'lakchalar shaklida cho'kmalar paydo bo'lsa, reaksiya musbat yoki aksincha, bir xil quyqa hosil bo'lsa, reaksiya manfiy bo'ladi. Tug'ma zaxm bilan tug'ilgan bolalar zardobidagi antitelolarni aniqlash uchun bevosita immunofluoressensiya usuli qo'llaniladi. Bunda faolsizlantirilgan oqish treponemaga nospetsifik antitelsoni adsorbsiya qildirish uchun kultural treponema bilan ishlov berilgan va nishonlangan odam gammaglobuliniga qarshi antitelolardan foydalaniladi. Treponemalarni harakatsizlantirish reaksiyasi ham zaxm diagnozini aniqlashda yaxshi natija beradi. Bu immobilizatsiya reaksiyasi, bemor zardobi va quyvon

moyagiga yuborib, ko'paytirib olingan to'qima oqish treponemalari bilan qo'llaniladi. Reaksiyaning mohiyati shundaki, bemor qonidagi zardob antitelolari komplement ishtirokida oqish treponemalar bilan birikib, ularni harakatsizlantiradi, bu holda reaksiya musbat hisoblanadi va aksincha, zaxmning birinchi va boshqa davrlarida KBR, BilGARlari, ultratovush yordamida hujayraviy va kultural treponemalardan ajratib olingan protein antigenlari bilan qo'yiladi.

Davosi va profilaktikasi. Zaxm kasalligini davolashda penitsillin va ekstensillin pre-paratlari 95-98% hollarda yaxshi natija beradi, tug'ma zaxm bilan tug'ilgan bolalar yoki yetarli darajada davolanmagan onalar maxsus usulda davolaniladi. Bemorlarni vaqtida aniqlab, to'g'ri tashhis qo'yish, to'liq davolash, aholi orasida keng tushintirish ishlarini olib borish kerak. Tuzalgan bemorlar ma'lum vaqtgacha ro'yxatda turib, vaqti-vaqti bilan infeksiya markerlariga tekshirib turiladi.

Qaytalama terlama (tif) qo'zg'atuvchisi

Qaytalama terlama transmissiv yuqumli kasallik. Bit orqali yuqadigan *epidemik* va *endemik* qaytalama terlama farq qilinadi; isitma xuruji va tinchlanish (apireksiya) davri bilan kechadi. Epidemik qaytalama terlama yoki borrelioz qo'zg'atuvchisi *Vogelia* urug'iga mansub spiralsimon bakteriyalar bo'lib, har xil kattalikda 3-10 tagacha buramalari bo'ladi. *B.recurrentis* odamlarga patogen bo'lib, bit orqali, *B.duttonii*, *B.persia*, *B.caucasica*, *B.hispanica*, *EUatyschewi* va boshqalar orqali yuqadi.

Epidemik qaytalama terlama borreliyalari

Kasallik qo'zg'atuvchisi *B.recurrentis* ni nemis vrachi O.Obermeyner 1868- yili bemor qonidan topgan. Kasallik qo'zg'atuvchisini etiologik omil sifatida G.N.Minx va I.I.Mechnikovlar o'zigayuytirib o'rgangan.

Morfologiyasi. Borreliyalari — yirik, uzunligi 8-18 pm va 0,3-0,6 pm, 5-8 burmali, harakatchan spiralsimon patogen spiroxetalardir. Romanovskiy-

Gimza usuli bilan och binafsha rangga bo'yaladi. Borreliyalarning mikroskopik tuzilishi leptospiranikiga o'xshash.

Chidamliligi. Borreliyalar tashqi muhit ta'siriga chidamsiz. 50°C qizdirilganda va quri-tilganda tezda o'ladi. Ular uy temperaturasida suyuq oziq muhitda o'stirilganda 14 kungacha, muzlatilganda 3 kungacha yashaydi.

Hayvonlarga nisbatan patogenligi. Tabiiy sharoitda qaytalama terlama bilan hayvonlar kasallanmaydi. Kalamush, oq sichqon va maymunlar tajriba hayvonlari hisoblanadi. Dengiz cho'chqachasi, quyon, oq sichqonlar borreliyalarga nisbatan chidamli.

Kasallikning odamlardagipatogenezi. Epidemik qaytalama terlama bit oqrali yuquvchi antropoz kasallik bo'lib, infeksiya manbayi faqat bemor hisoblanadi. Borreliyalar odamlarga kiyim biti — *Pediculus vestimenti*, bosh biti — *Pediculus capitus* orqali yuqadi. Bit bemorning qonini so'rgach, kasallikni o'ziga yuqtirib 5—12 kundan so'ng boshqa odamlarga yuqtira oladigan holatga aylanadi. Bit ichagiga qon bilan tushgan borreliyalarning bir qismi 6-24 soatdan so'ng ichakdan chiqib ketadi, ko'p qismi esa parchalanadi, bitning tanasidagi bo'shliqlariga kirib, u yerda ko'payadi. Borreliyalar bitning gemolimfasida joylashadi. Shu sababli, bitning chaqishi havfli emas, ammo uning gemolimfasini jarohatlangan teriga surilganda borreliya organizmga kiradi.

Qo'zg'atuvchi bit organizmida 25-40 kun yashashi mumkin, bu davrda bitlar yuqtirish xususiyatiga ega bo'ladi. Borreliyalar bitlarning biridan ikkinchisiga yoki avloddan-avlodga o'tmaydi. Qaytalama terlama, asosan, qishda uchraydi. Odam organizmiga kirgan borreliyalar limfa-makrofaqarlar tizimining to'qimalarida ko'payadi, yashirin davrining oxirida ko'p miqdorda qonga tusha boshlaydi, uning bir qismi qonning bakteriotsid ta'siri natijasida o'ladi va oqibatda ko'p miqdorda endotoksin hosil bo'ladi. Bu toksin bemorning markaziy nerv sistemasini, qolaversa butun organizmni zaharlaydi, isitma paydo

bo'ladi, a'zo va to'qimalar qattiq jarohatlanadi. Bundan tashqari, endotoksin qon-tomir sistemasini shi-kastlab, taloq va jigarda infarkt va nekrozlarga sabab bo'ladi. Borreliyalarning bir qismi chuqur to'qimalarda hamda markaziy nerv sistemasida tirik qoladi.

Ularning genlari o'zgaruvchan bo'lganligi sababli, lizin va fagotsitlar ta'siriga chidamli bo'lib, moslashib, antigenlik xususiyatini ham o'zgartiradi, shuning uchun bularga birinchi xurujda hosil bo'lgan antitelolar ta'sir eta olmaydi. Moslashgan borreliyalalar ko'payib, qonga tushadi va natijada ikkinchi xuruj boshlanadi. Bunday xurujlar soni 3—5 tagacha bo'lishi mumkin. Xurujlar makroorganizmdagi borreliyalarni to'liq yo'qolmagunicha davom etaveradi. Kasallikning yashirin davri 5-7 kun, so'ng temperatura birdan 39-40°C gacha ko'tariladi, ko'ngil aynib bemor qusadi, talog'i shishadi va terlamaga xos klinik belgilar paydo bo'ladi. Kasallikning birinchi xurujida isitma 6—7 kun baland bo'lib, so'ng pasayadi, temperatura pasaygan muddat (apireksiya) yoki remissiya 5-7 kun davom etib, keyin yana isitma ko'tariladi. Dastlabki davriga qaraganda keyingi isitma davri qisqaroq, ammo apireksiya davri uzayadi. Bunda kasallik xuruji bir necha marta qaytariladi. Bemor qon zardobini borreliyalarning barcha antigenlik variantlarini erita oluvchi antitelolar yetarli miqdorda paydo bo'lgandan so'ng kasal sog'aya boshlaydi.

Immuniteti. Odam kasallikni boshidan kechirgandan so'ng kuchsiz, uzoq muddatga yetmaydigan immunitet hosil bo'ladi. Qonda agglutinin, lizin, Rikkenberg-Brusin (taqsimlash yuklash) fenomenini keltirib chiqaruvchi trombositobarinlar paydo bo'ladi, qisqa muddatli antitelolar hosil bo'ladi.

Laboratoriya tashhisi. Bunda eng ishonchli usul qo'zg'atuvchini qondan ajratib olish hisoblanadi. Shuning uchun kasallikning xuruj davrida ko'p miqdorda borreliyalalar boiganligi sababli, bemor barmog'idan qon olib, yirik tomchidan iborat ikkita surtma tayyorlanadi. Romanovski-Gimza usuli bilan bo'yaladi va mikroskop ostida tekshirilganda ko'kimtir-binafsha rangli

spiralsimon borreliyalalar ko'rinadi. Bundan tashqari, fuksin va bila usullari bilan ham bo'yab, mikroskop ostida ko'rish mumkin. Yirik va tomchisini qorong'ilatilgan ko'ruv maydonida mikroskop ostida ko'rilganda borreliyalarning yaxshi harakatlanishi kuzatiladi. Apireksiya davrida borreliyalarni quyidagi usul bilan awal ko'paytirib olinadi.

8-10 ml bemor qoni ivitiladi, zardobi ajratib olinadi va bir daqiqada 6000 marta tezlik bilan aylantirib 45-60 daqiqa sentrifuga qilinadi va hosil bo'lgan cho'kmadan qalin surtma tayyorlab, Nikiforov aralashmasida fiksitsiyalanadi va Romanovski-Gizma usuli bilan bo'yab, mikroskop ostida ko'riladi.

Apireksiya davrida zardob bilan serologik sinama qo'yiladi. Buning uchun buyum oynasiga xuruj bo'lib o'tgan bemorning qon zardobidan tomiziladi va uni qonda borreliyalalar bo'lgan bemorning bir tomchi qoni bilan aralashtiriladi, usti yopgich oynacha bilan berkitilib, termostatga qo'yiladi. 30-60 daqiqadan so'ng borreliyalalar zardobdagi antitelolar ta'sirida harakatini yo'qotadi va o'ladi.

Rikkenberg-Brusin reaksiyasi: bemor zardobi dengiz cho'chqasining normal sitratli plazmasi bilan bir xil miqdorda aralashtiriladi. Bu aralashmaning uchdan bir qismiga borreliya kulturasi qo'shiladi va yaxshilab aralashtiriladi, 37°C temperaturali termostatga 15 daqiqaga qo'yiladi, so'ng pipetka bilan tagidan bir tomchi olib, buyum oynachasiga tomiziladi, yopgich oynacha bilan berkitiladi va qorong'ilatilgan ko'ruv maydonida mikroskop ostida immersion obyektiv yordamida ko'riladi. Agar maxsus antitelolar bo'lsa, dengiz cho'chqachasining trombositlari borelliyalarning tanasiga birikadi, ularning harakatini yo'qotadi. Bu holatda borreliyalalar tanasiga trombositlar «yuklanadi» deb ham ataladi. Komplementi biriktiruvchi reaksiya ham qo'yiladi. Biologik sinama, epidemik qaytalama terlamani bir-biridan farq qilish uchun dengiz cho'chqachasiga 3-5 ml bemor qoni yuboriladi, agar epidemik qaytalama terlama bo'lsa, hayvon kasal bo'lmaydi.

Davolash profilaktikasi. Bemorlarga penitsillin, tetratsiklin, levomitsetin,

xlortet-ratsiklin, noverselonlar beriladi. Aholining sanitariya va gigiyena madaniyatini oshirish, kasallikni darhol aniqlash va bemorni kasalxonaga yotqizish, bitlashga (pedikulyoz) qarshi kurash choralari ko'rish, dezinfeksiya va dezinseksiya o'tkazish kerak. Bu kasallikka maxsus profilaktika yo'q, chunki vaksina ishlab chiqilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Muxamedov I.M va boshkalar. Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya darslik. Toshkent. 2002 y.
- 2.Muchamedov I.M va boshkalar Microbiologia, virusologia va immunologia. Darslik, Toshkent 2006 y.
- 3.Muxamedov I.M va boshkalar. Ma'ruza matnlari (o'zbek va rustilida) (56ma'ruza) 2007 yil.
- 4.Muxamedov I.M va boshkalar.Darslikni elektron versiyasi

